

PERANCANGAN ULANG INTERIOR DEPOT DUA LEGENDA DI MALANG: KONSEP BUDAYA PERANAKAN CINA JAWA

Oleh:

Marcellina Benita - 2502001901

Dosen Pembimbing:

Tiara Ika Widia Primadani, S.T., M.Ds. - D6106

JURUSAN DESAIN INTERIOR
FAKULTAS SCHOOL OF DESIGN
BINA NUSANTARA UNIVERSITY MALANG

TOPIC BACKGROUND

PROBLEM AND GOALS STATEMENT

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana pengembangan dari perancangan design Depot Dua Legenda untuk membentuk suatu **branding yang kuat**?
- Bagaimana pengaplikasian **elemen-elemen desain interior** agar sesuai dengan konsep Peranakan Cina-Jawa dari Depot Dua Legenda?
- Bagaimana pengoptimalan **sirkulasi serta kapasitas ruangan** yang sesuai **standar ergonomi**?

TUJUAN PERANCANGAN

- **Merancang ulang interior** Depot Dua Legenda dengan konsep budaya Peranakan Cina-Jawa sehingga **sesuai dengan branding makanan yang dijual**.
- Mengidentifikasi dan **mengaplikasikan elemen-elemen desain interior** yang relevan dengan budaya Peranakan Cina-Jawa.
- Memperbaiki **sirkulasi dan memperluas area makan** Depot Dua Legenda sesuai dengan **standar ergonomi** sehingga mampu **memaksimalkan ruangan** dengan baik.

MANFAAT PERANCANGAN

- Untuk **melatih menyelesaikan masalah** yang ada di sekitar dengan metode pendekatan perancangan untuk ruang publik seperti restoran.
- Untuk mengoptimalkan branding restoran **sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas** karena nuansa baru yang nyaman dan menarik.
- Untuk **memaksimalkan dengan baik ruangan dan kapasitas** yang ada sehingga berperan besar dalam perkembangan restoran.

BATASAN PERANCANGAN

- Batasan **jenis ruang**: Entrance, Dapur, Ruang Makan, Toilet, Kasir, dan Bar.
- Batasan **objek desain**: dinding, lantai, plafon, furnitur, jendela, pintu, signage, ornamen hias, pencahayaan, penghawaan, kapasitas meja makan dan tempat duduk.

LITERATURE REVIEW

TINJAUAN PUSTAKA

Restoran

- Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2014), restoran adalah tempat penyedia jasa makanan dan minuman yang mempunyai perlengkapan dan peralatan yang lengkap untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian dengan tujuan untuk memperoleh laba.
- Menurut Marsum (2007: 21), restoran terbagi menjadi 4 jenis ruang untuk berkegiatan yaitu dapur, ruang makan, bar, dan kasir.

Depot

- Menurut Tesaurus Tematis Kemdikbud Indonesia, **depot** juga disebut juga sebagai kedai nasi, kafetaria, warung nasi, rumah makan, serta **restoran**.
- Depot sering kali diartikan sebagai tempat atau rumah makan yang menyajikan makanan dengan **harga terjangkau**, biasanya dengan **menu yang sederhana dan khas daerah, suasana informal, layanan cepat, serta untuk tempat berkumpul sambil menikmati makanan.**

Budaya Peranakan
Cina-Jawa

- Peranakan Cina Jawa adalah akulturasi dari budaya Cina dengan budaya Jawa. Akulturasi kedua budaya ini kemudian melibatkan banyak hal, baik dari segi tradisi, bahasa, sastra, **arsitektur**, kesenian, hingga makanan atau **kuliner**,
- Dalam budaya Cina, terdapat kepercayaan menurut Fengshui, sedangkan menurut budaya Jawa terdapat kepercayaan menurut Primbon.
- Baik fengshui dan primbon memiliki aturan dalam menata suatu bangunan maupun peletakan elemen interior pada bangunan.
- Fengshui dan Primbon juga memiliki kepercayaan warna-warna yang bermakna baik untuk peruntungan.
- **Warna yang sama-sama dianggap baik menurut fengshui dan primbon adalah warna hijau, merah, dan putih.**
- Penggunaan unsur bunga atau tumbuhan juga kerap kali dijumpai di elemen interior peranakan, furnitur juga kerap kali menggunakan bahan kayu dengan ornamen hiasan yang bermacam-macam seperti ukiran.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Ergonomi

- Konsep dasar ergonomi adalah berdasarkan kesadaran, keterbatasan, kemampuan, dan kapabilitas manusia dalam ruangan untuk mencegah cedera, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan dibutuhkan penyerasian antara lingkungan kerja, pekerjaan dan manusia pada saat bekerja dalam sebuah lingkungan.
- Standar ergonomi pada ruang makan tercatat dalam Julius, P. **Human Dimension & Interior Space**.
- Dimensi minimal meja untuk 2 orang adalah 61 x 76 cm dengan optimal 76 x 102 cm. Untuk ketinggian meja 74 cm - 76 cm, lebar kursi 41-43 cm, kedalaman tempat duduk 39 - 41 cm, dan tinggi tempat duduk 43 cm.

	in	cm
A	132-162	335,3-411,5
B	66-81	167,6-205,7
C	30-38	76,2-91,4
D	18-24	45,7-61,0
E	36-42	91,4-106,7
F	29-30	73,7-76,2
G	27	68,6
H	19	48,3
I	60-72	152,4-182,9
J	94-102	239,1-259,1
K	18	45,7
L	29-36	73,7-91,4

	in	cm
A	132-162	335,3-411,5
B	66-81	167,6-205,7
C	30-38	76,2-91,4
D	18-24	45,7-61,0
E	36-42	91,4-106,7
F	29-30	73,7-76,2
G	27	68,6
H	19	48,3
I	60-72	152,4-182,9
J	94-102	239,1-259,1
K	18	45,7
L	29-36	73,7-91,4

	in	cm
A	96-102	243,0-259,1
B	18-24	45,7-61,0
C	12	30,5
D	30	76,2
E	132-144	335,3-365,8
F	96	243,8
G	18	45,7
H	54	137,2
I	36-42	91,4-106,7
J	48 min.	121,9 min.
K	18 min.	45,7 min.

Sirkulasi

- Menurut Cryill M. Haris (1975), sirkulasi merupakan suatu pola lalu lintas atau pergerakan yang terdapat dalam suatu area atau bangunan.
- Menurut Interior Design Course: jarak aman diperlukan untuk memperoleh ruang sirkulasi yang cukup, di ruang makan. Setidaknya, berikan jarak 45cm antara kursi makan satu dengan yang lain. Sedangkan antara meja dengan kursi makan, saat digeser keluar diberikan jarak kurang lebih 60cm. Lalu jarak sekitar 120 cm antara tepian meja makan dengan dinding.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Desain Interior
- Minat Pengunjung

- Dalam Jurnal Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian (2017), Andhika Gariswasita menjelaskan bahwa desain interior, eksterior dan layout berdampak positif dan signifikan pada keputusan pembelian konsumen di cafe dan resto.
- Dengan adanya aspek-aspek tersebut, café dan resto dapat menarik perhatian dan meningkatkan loyalitas pelanggan.
- Hal ini mencakup warna dinding menarik, musik yang diputar, serta kebersihan udara dan aroma, petunjuk lokasi yang jelas, daya tarik depan kafe, aksesibilitas pintu masuk, kekhasan pajangan, dan kenyamanan area parkir.

STUDI PEMBANDING

Waroeng Kopi Alam di Semarang

Mengaplikasikan penggunaan **furnitur kayu yang bertemakan antik, menggunakan dekorasi lampion.**

Depot Babah Kim di Jogjakarta

Mengaplikasikan cara memadukan **warna merah, hijau, dan putih** dalam elemen interiornya, menggunakan **kongliong,**

Kedai Chawan di Surakarta

Mengaplikasikan **plafon dengan bentuk lurik pada kanopi ruang makan semi outdoor.**

METODE PENGUMPULAN DATA

- Survey Lapangan
Memastikan data-data yang lebih akurat seperti situasi lokasi, kondisi sekitar, hingga ukuran eksisting objek perancangan.
- Observasi Lapangan
Mengamati dari dekat untuk menilai sendiri kesan, suasana, serta pengalaman yang dirasakan.
- Kuesioner
Mengumpulkan kuesioner dari pengunjung Depot Dua Legenda untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dari sudut pandang pengunjung.
- Wawancara
Mengumpulkan informasi dan data yang lebih akurat, terutama dari sisi pihak manager atau karyawannya.
- Studi Literatur
Mengumpulkan data yang berbasis dari buku, jurnal, maupun media internet lainnya untuk menunjang pengembangan dalam perancangan.

TAHAPAN PERANCANGAN

DATA ANALYSIS

- Depot Dua Legenda ini berlokasi di Jl. Diponegoro, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111. Depot Dua Legenda memiliki total luasan 312 m² yang hanya berlantaikan 1 saja, namun perancangan akan memperluas area dengan mengambil bagian di belakangnya menjadi area depot juga. Perluasan ini merupakan bentuk ekspansi dari Depot Dua Legenda menjadi **502 m²**.
- Akses jalannya untuk dua arah kendaraan, dapat diakses oleh kendaraan beroda dua hingga beroda empat dan memadai untuk area parkirnya.
- Barat: Masjid Shalahuddin, dan SMK Shalahuddin 2 Malang.
- Utara: Rumah Belanda Burgemesster, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Malang serta kost untuk dokter.
- Timur: Jona's Homestay atau penginapan.
- Selatan: Tempat penjualan mobil bekas.
- Bangunan **berorientasi menghadap ke arah barat**, dengan kondisi matahari berasal dari arah timur ke barat. Hal ini mempengaruhi udara sekitar yang terasa lebih panas. Terang saat pagi dan siang hari namun tidak mendapatkan view matahari terbenam.
- Disisi lain **arah angin menuju ke utara**, sehingga angin sejuk bertiup menuju area depot yang semi-outdoor.
- Kebisingan cukup tinggi karena dekat dengan area sekolah, dan tengah kota, terutama saat jam pulang kerja.

Bubble Diagram Eksisting

Adjacency Diagram Eksisting

- Zona berwarna kuning yang diindikasikan sebagai zona area publik, yaitu area ruang makan.
- Zona berwarna hijau yang diindikasikan sebagai zona area private, yaitu dapur, food storage, kasir, dan bar.
- Zona berwarna biru yang diindikasikan sebagai zona area servis, yaitu toilet.

Depot DUA LEGENDA		Menu	
Nasi Goreng		Masakan	
Nasi Goreng Ayam	Rp 23.000	Teh (Dingin/Panas)	Rp 5.000
Nasi Goreng Kambing	Rp 23.000	Lemonca (Dingin/Panas)	Rp 6.000
Nasi Goreng Ayam	Rp 26.000	Kopi Hitam	Rp 6.000
Nasi Goreng Bismillah	Rp 30.000	Kopi Susu Daging	Rp 15.000
Nasi Goreng Curry	Rp 30.000	Kopi Susu Panna	Rp 20.000
Rendang	Rp 26.000	Soklat Daging	Rp 16.000
Bakmi	Rp 25.000	Soklat Panna	Rp 12.000
		Rendang	Rp 15.000
		Susu Panna	Rp 10.000
		Air Mineral	Rp 5.000
Varian Nasi		Sate	
Nasi Ayam Kungpa	Rp 25.000	Gyasa Kusus (Spot)	Rp 20.000
Nasi Ayam Rendang	Rp 25.000		
Nasi Ayam Bakar	Rp 25.000		
Nasi Kuli Kungpa	Rp 28.500		
Nasi Kuli Bakar	Rp 25.000		
Nasi Kuli Bakar	Rp 25.000		
Nasi Kuli Bakar	Rp 25.000		
Nasi Kuli Bakar	Rp 25.000		

KONDISI EKSISTING

No	Posisi	Kegiatan	Ruangan
1.	Pengunjung	Masuk	Entrance
		Memesan makanan minuman	Kasir
		Mengambil tisu	Ruang makan
		Memilih meja makan	Ruang makan
		Cuci tangan	Wastafel ruang makan
		Makan atau minum	Ruang makan
		Menuju toilet	Toilet umum
2.	Kasir	Masuk	Entrance
		Kasir	Kasir
		Menawarkan menu	Kasir
		Konfirmasi pesanan	Jendela dapur
		Istirahat	Kasir
		Toilet	Toilet umum
		Membersihkan area kasir	Gudang
3.	Pramusaji	Masuk	Entrance
		Konfirmasi pesanan	Kasir & Dapur
		Mengambil hidangan siap saji	Jendela dapur
		Mengantar hidangan ke pengunjung	Dapur & Ruang makan
		Mengantarkan minuman ke pengunjung	Bar & Ruang makan
		Istirahat	Kursi lorong
		Toilet	Toilet
4.	Juru masak	Masuk	Entrance
		Memastikan / menyimpan persediaan bahan	Food storage
		Memasak	Dapur
		Mencuci bahan & alat masak	Dapur
		Istirahat	Kursi lorong / Food storage
		Membersihkan area ruang dapur	Gudang
		5.	Bartender
Memastikan bahan & alat	Bar		
Meracik minuman	Bar		
Mencuci alat	Dapur		
Istirahat	Bar		
Membersihkan area bar	Gudang		

- Dalam wawancara dengan narasumber bernama Mas Ade selaku store manager dari Depot Dua Legenda.
- Menurut beliau, kebanyakan dari pengunjung datang ke Depot Dua Legenda pada pagi hari untuk sarapan.
- Dengan situasi ramai hingga adanya waiting list, sejauh ini restoran menyarankan untuk adanya **sharing meja makan** atau tempat duduk dengan pengunjung lainnya. Hal ini **menindikasikan kurangnya kapasitas meja makan** untuk 2 sampai 4 orang.
- Menurut pendapat beliau dan kebanyakan dari karyawan lainnya, area seating memang terkesan kurang bagus dan biasa saja. Penataannya hanya berfokus dari segi operasionalnya saja, sehingga berakhir kurangnya estetika dari Depot Dua Legenda. Penataan interior serta layout untuk ruangan semi-outdoor cukup membingungkan, sehingga **pengaplikasiannya tidaklah maksimal**.
- Menurut pendapat beliau juga, perancangan interior untuk Depot Dua Legenda ingin lebih diarahkan ke tema **rumah jadul khas Indonesia** dengan elemen **modern dibagian kitchennya**. Namun gaya rumah jadul ini juga **digabungkan dengan adanya elemen peranakan**.
- Dari jauh restoran **tidaklah mencolok** dan interiornya **tidak merepresentasikan makanan** yang disajikan.
- Secara furnitur, banyak **kursi yang tidak memadai** dan perlu **ditambah untuk area tempat makannya**.
- Bagian **aksesoris memang sangat sederhana** dan terbatas, tidak tertata dengan baik.
- Kurangnya area indoor yang nyaman karena ruangan semi-outdoor.
- Tempat makan terasa **bising, toilet tidak nyaman** dan aman, pengemis bebas lalu-lalang masuk restoran, **signage yang masih tidak jelas**.

Apa alasan Anda mengunjungi Depot Dua Legenda? (Boleh memilih lebih dari satu)

18 responses

Apakah furnitur pada Depot Dua Legenda sudah memadai?

18 responses

Pernahkan Anda merasa tidak nyaman dengan area toilet Depot Dua Legenda?

18 responses

Pernahkan Anda sharing tempat duduk dengan orang asing pada Depot Dua Legenda karena terlalu ramai?

18 responses

Pernahkan Anda merasa kepanasan saat berada di Depot Dua Legenda?

18 responses

Pernahkan Anda merasa kebisingan dengan area sekitar Depot Dua Legenda?

18 responses

Setujukah Anda dengan terpisahnya area smoker dan non-smoker dari Depot Dua Legenda?

18 responses

Setujukah Anda dengan pembagian area indoor dan outdoor dari Depot Dua Legenda?

18 responses

MOOD BOARD

MOOD BOARD

DESIGN STATEMENT

Breezing Peranakan Hometown

Rumah Jadul Indonesia

Masakan Peranakan Cina-Jawa

Berdasar Fengshui dan Primbon

Sejuk dan Rindang

Dengan tema perancangan yaitu “Breezing Peranakan Hometown”, kesederhanaan dari Depot Dua Legenda yang memberikan nyaman kiranya dapat dirasakan oleh semua pengunjungnya, yang tentunya terdapat pengalaman layaknya berkunjung ke rumah rindang dengan budaya peranakan yang masih melekat di dalamnya.

Citra yang ditampilkan

Depot yang memberikan kesan layaknya berada di bangunan bertemakan peranakan yang rindang dan nyaman layaknya rumah.

Style

Budaya Peranakan Cina-Jawa

Peranakan Cina-Jawa, diusung oleh penataan serta pemilihan warna berdasarkan fengshui dan primbon

Palet Warna

- Hijau: Kesegaran, berkembang, murah hati, natural, menyeimbangkan energi.
- Putih: Ketenangan pikiran, kesucian, kuat, berprinsip.
- Merah: Membawa keberuntungan, energi, semangat, kekayaan, kemakmuran.

SPACE PROGRAMMING

ZONING PLANNING TERPILIH

Bubble Diagram Baru

Adjacency Diagram Baru

- Zona berwarna kuning yang diindikasikan sebagai zona area publik, yaitu area ruang makan.
- Zona berwarna hijau yang diindikasikan sebagai zona area private, yaitu dapur, food storage, kasir, dan bar.
- Zona berwarna biru yang diindikasikan sebagai zona area servis, yaitu toilet.

DESIGN DEVELOPMENT

Kasir dan Bar

- Lantai: Ceramic tiles mozaic, motif ceramic.
- Dinding: Cat dinding, Ceramic tiles mozaic.
- Plafon: Gypsum board.
- Furnitur: Meja bar, lemari bar, signage cashier, kulkas, loker karyawan.
- Pencahayaan: alami, LED, downlight.
- Penghawaan: exhaust, bukaan.

Pengaplikasian budaya

Peranakan Cina Jawa:

- Warna merah, hijau, dan putih
- Jendela krepyak khas Jawa

Dapur

- Lantai: Ceramic tiles.
- Dinding: Cat dinding, ceramic tiles mozaic.
- Plafon: Gypsum board.
- Furnitur: Meja, lemari, kabinet bawah kitchen set, kulkas, sink, rak, rak piring kotor.
- Pencahayaan: LED lamp.
- Penghawaan: exhaust, bukaan open kitchen.

Pengaplikasian budaya
Peranakan Cina Jawa:

- Warna merah, hijau, dan putih
- Jendela krepyak khas Jawa

Ruang Makan

- Lantai: Ceramic tiles mozaic, motif ceramic.
- Dinding: Cat dinding, Wallpaper custom, Ceramic tiles mozaic.
- Plafon: Gypsum board.
- Furnitur: meja makan, kursi makan, lemari, side table, sofa panjang, .
- Pencahayaan: alami, LED, downlight.
- Penghawaan: Kipas angin, jendela bukaan.

Pengaplikasian budaya Peranakan Cina Jawa:

- Warna merah, hijau, dan putih
- Jendela krepyak khas Jawa
- Wallpaper tema peranakan
- Lampu lampion
- Keramik motif geometri + bunga
- Kongliong dengan aksan peranakan
- Kursi makan dengan sandaran bentuk lengkungan dan aksan batik peranakan
- Partisi motif geometri

Toilet

- Lantai: Ceramic tiles.
- Dinding: Cat dinding, Ceramic tiles mozaic.
- Plafon: Gypsum board.
- Furnitur: Toilet, wastafel, rak, tempat tisu.
- Pencahayaan: Downlight.
- Penghawaan: Exhaust fan.

Pengaplikasian budaya Peranakan Cina Jawa:

- Warna hijau, coklat, dan putih

Janitor

- Lantai: Ceramic tiles.
- Dinding: Cat dinding, Ceramic tiles.
- Plafon: Gypsum board.
- Furnitur: Lemari, sink service area, tangga lipat, gantungan, kereta janitor.
- Pencahayaan: Downlight.
- Penghawaan: Exhaust fan.

Taman dan Kolam Ikan

- Menggunakan pohon flamboyan sebagai simbol **kegembiraan dan kebangkitan**. Warna merah cerahnya melambangkan semangat, vitalitas, dan keindahan. Flamboyan mengingatkan kita akan pentingnya merayakan kehidupan dan keindahan di sekeliling kita. Di Indonesia, Flamboyan banyak ditanam di sepanjang jalan dan tempat umum, bukan hanya untuk kecantikan tetapi juga sebagai **simbol kelangsungan hidup dan harmonisasi dengan alam**.
- **Kolam ikan yang diletakkan di area depan restoran yang menghadap ke arah barat menyerap lebih banyak panas**, sehingga peletakan kolam ikan dari arah barat laut memberikan kesan yang lebih sejuk. Penggunaan kolam ikan di sisi kiri bangunan yang menghadap ke dalam juga bermakna meningkatkan kesejahteraan.

BENTUK PERANAKAN PADA PARTISI

+

=

BENTUK PERANAKAN PADA KONGLIONG

+

=

=

BENTUK PERANAKAN PADA KURSI MAKAN

Polyester Deluxe
Red Henna

Polyester Deluxe
Green Peacock

Motif lengkung ukir

BENTUK PERANAKAN PADA KURSI MAKAN

+

Polyester Deluxe
Red Henna

Polyester Deluxe
Green Peacock

EVALUATION AND ALTERNATE SOLUTION

DENAH PERANCANGAN BARU

MATERIAL

RENDERING

SCAN HERE

360 Depot Dua Legenda

SCAN HERE

Video Depot Dua Legenda

Oleh:

Marcellina Benita - 2502001901